

Caracterización del talento humano interesado en herramientas analíticas de datos para el sector salud y el impacto social

Consentimiento informado e información sobre el uso de datos

Sí
 No

Título del estudio y propósito:

El proyecto "Enhancing Tools for Response, Analytics and Control of Epidemics in Latin America and the Caribbean (TRACE -LAC)" busca producir un conjunto de herramientas de datos de alta calidad, de código abierto e interoperables para el análisis de epidemias y desarrollar una comunidad de usuarios comprometida para informar a los responsables de la toma de decisiones en la respuesta a las epidemias en América Latina y el Caribe. Pensando en el universo de personas que pueden conformar esta comunidad de usuarios, resulta necesario caracterizar el perfil socio-demográfico, profesional, de habilidades y el uso de infraestructura tecnológica de personas de interés para el proyecto, con el fin de identificar características de potenciales usuarios de las herramientas (computacionales y de entrenamiento) producidas por el proyecto.

¿En qué consiste el estudio?

En la caracterización el contexto social y técnico en el marco del cual co-desarrollaremos herramientas tecnológicas orientadas a dar respuesta a epidémicas en América Latina. Esto incluye comprender la infraestructura técnica con la que se cuenta en el país y en contextos locales, así como identificar y caracterizar potenciales usuarios y sus necesidades tecnológicas y de entrenamiento.

¿Cuáles son los procedimientos del estudio y cómo puedo participar?

Para realizar esta caracterización, el proyecto ha diseñado un cuestionario "Caracterización del talento humano interesado en herramientas analíticas de datos para el sector salud y el impacto social" que es de carácter descriptivo. Si usted trabaja en el sector salud y hace uso de datos cuantitativos o si usted tiene interés en las herramientas de la ciencia, la analítica o la ingeniería de datos, la inteligencia artificial y su aplicación en campos de impacto social (como el de la salud o el medio ambiente), le invitamos a diligenciar el presente cuestionario, en el que encontrará preguntas sociodemográficas básicas, de perfil profesional, habilidades, necesidades en el acceso y uso de información, de infraestructura y capacidad técnica.

¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio?

Cada participante contestará una sola vez, de forma voluntaria, anónima, autónoma, gratuita y completa el cuestionario virtual. La encuesta se contesta una sola vez y como parte de este estudio no se realizará ningún otro tipo de contacto o seguimiento, a menos que usted así lo decida por medio de la inscripción voluntaria a la lista de correos de personas interesadas en el proyecto que encontrará (de forma opcional) al final del cuestionario.

La información proporcionada a través del cuestionario será usada por los investigadores

durante el curso del proyecto.

¿Qué beneficios tiene el estudio?

Por su participación en este estudio usted no recibirá un beneficio directo económico o material. No existen beneficios específicos o incentivos por su participación, pero la información que usted nos suministre será de gran ayuda para comprender las necesidades y las condiciones que requieren atención al momento de desarrollar herramientas tecnológicas para la atención de epidemias y para el entrenamiento del talento humano que podría hacer uso de tales herramientas.

¿Hay algunos riesgos como consecuencia de responder la encuesta?

Este es un estudio observacional y no existe un riesgo directo previsible de su participación en el estudio, y la única molestia que podría generarse es el uso del tiempo que usted dedique al diligenciamiento del cuestionario.

¿Cómo se protegerá su privacidad?

Este cuestionario y la información que busca recolectar no suponen ningún riesgo para el participante. Acogidos a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) sobre el tratamiento de datos personales, desde la planeación del estudio se han diseñado diferentes estrategias para asegurar la confidencialidad de la información. En primer lugar, dentro del instrumento no serán solicitados a los participantes datos de identificación como nombres, apellidos, número de cédula u otros. Es decir, su participación será totalmente anónima y no habrá forma distinta de diligenciamiento del cuestionario sino por medio de la plataforma RedCAP, software licenciado por la Universidad de los Andes, al que solo tienen acceso los investigadores del proyecto. De igual manera, los datos recolectados serán posteriormente almacenados por medio de una plataforma licenciada por el tiempo que dure la investigación, y su acceso será exclusivo para los investigadores del proyecto. Finalmente, los resultados de la investigación y los cuerpos de datos que acompañen dichos resultados, o que puedan ser liberados en repositorios de datos abiertos serán publicados siempre de forma tal que el participante o su organización nunca sean identificados. Para el caso de las publicaciones, la información se presentará de forma agrupada y para los repositorios de datos, la información que identifique organizaciones (que en este cuestionario no es obligatoria) no será liberada.

He leído y comprendido las explicaciones que me han dado en este documento y de forma libre, voluntaria, autónoma e informada, acepto participar en el proyecto de investigación diligenciando este cuestionario.

¿En qué rango de edad se encuentra?

- 18-22
 - 23-27
 - 28-32
 - 33-37
 - 38-42
 - 43-47
 - 48-52
 - 53-57
 - 58-62
 - 63-67
 - Más de 68 años
- (Por favor, seleccione en la siguiente lista el rango en el que se encuentra su edad actual (años cumplidos))

¿Cuál es su identidad de género?

- Femenino
 - Masculino
 - Prefiero no decir
 - Otra
- (Por favor, marque la respuesta que mejor corresponda. Si su respuesta no se encuentra incluida en la lista, diligencie la casilla "otras".)

Otra

(Especifique la identidad de género con la que se identifica)

¿Reside actualmente en Colombia?

- Sí
- No

¿En qué país reside actualmente?

- Afganistán
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Arabia Saudita
- Argelia
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Baréin
- Bélgica
- Belice
- Benín
- Bielorrusia
- Birmania
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brasil
- Brunéi
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Bután
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Catar
- Chad
- Chile
- China
- Chipre
- Ciudad del Vaticano
- Colombia
- Comoras
- Corea del Norte
- Corea del Sur
- Costa de Marfil
- Costa Rica
- Croacia
- Cuba
- Dinamarca
- Dominica
- Ecuador
- Egipto
- El Salvador
- Emiratos Árabes Unidos
- Eritrea
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estados Unidos
- Estonia
- Etiopía
- Filipinas
- Finlandia
- Fiyi
- Francia
- Gabón
- Gambia
- Georgia

- Ghana
- Granada
- Grecia
- Guatemala
- Guyana
- Guinea
- Guinea ecuatorial
- Guinea-Bisáu
- Haití
- Honduras
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irak
- Irán
- Irlanda
- Islandia
- Islas Marshall
- Islas Salomón
- Israel
- Italia
- Jamaica
- Japón
- Jordania
- Kazajistán
- Kenia
- Kirguistán
- Kiribati
- Kuwait
- Laos
- Lesoto
- Letonia
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Madagascar
- Malasia
- Malauí
- Maldivas
- Malí
- Malta
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- México
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Mongolia
- Montenegro
- Mozambique
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Níger
- Nigeria
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Omán
- Países Bajos
- Pakistán
- Palaos
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Paraguay
- Perú

- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Centroafricana
- República Checa
- República del Congo
- República Democrática del Congo
- República Dominicana
- Ruanda
- Rumanía
- Rusia
- Samoa
- San Cristóbal y Nieves
- San Marino
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Singapur
- Siria
- Somalia
- Sri Lanka
- Suazilandia
- Sudáfrica
- Sudán
- Sudán del Sur
- Suecia
- Suiza
- Surinam
- Tailandia
- Tanzania
- Tayikistán
- Timor Oriental
- Togo
- Tonga
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turkmenistán
- Turquía
- Tuvalu
- Ucrania
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue

¿En qué departamento de Colombia reside?

- ANTIOQUIA
- ATLÁNTICO
- BOGOTÁ, D.C.
- BOLÍVAR
- BOYACÁ
- CALDAS
- CAQUETÁ
- CAUCA
- CESAR
- CÓRDOBA
- CUNDINAMARCA
- CHOCÓ
- HUILA
- LA GUAJIRA
- MAGDALENA
- META
- NARIÑO
- NORTE DE SANTANDER
- QUINDÍO
- RISARALDA
- SANTANDER
- SUCRE
- TOLIMA
- VALLE DEL CAUCA
- ARAUCA
- CASANARE
- PUTUMAYO
- ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
- AMAZONAS
- GUAINÍA
- GUAVIARE
- VAUPÉS
- VICHADA

¿En qué municipio reside?

- MEDELLÍN
- ABEJORRAL
- ABRIAQUÍ
- ALEJANDRÍA
- AMAGÁ
- AMALFI
- ANDES
- ANGELÓPOLIS
- ANGOSTURA
- ANORÍ
- SANTA FÉ DE ANTIOQUIA
- ANZÁ
- APARTADÓ
- ARBOLETES
- ARGELIA
- ARMENIA
- BARBOSA
- BELMIRA
- BELLO
- BETANIA
- BETULIA
- CIUDAD BOLÍVAR
- BRICEÑO
- BURITICÁ
- CÁCERES
- CAICEDO
- CALDAS
- CAMPAMENTO
- CAÑASGORDAS
- CARACOLÍ
- CARAMANTA
- CAREPA
- EL CARMEN DE VIBORAL
- CAROLINA
- CAUCASIA
- CHIGORODÓ
- CISNEROS
- COCORNÁ
- CONCEPCIÓN
- CONCORDIA
- COPACABANA
- DABEIBA
- DONMATÍAS
- EBÉJICO
- EL BAGRE
- ENTRERRÍOS
- ENVIGADO
- FREDONIA
- FRONTINO
- GIRALDO
- GIRARDOTA
- GÓMEZ PLATA
- GRANADA
- GUADALUPE
- GUARNE
- GUATAPÉ
- HELICONIA
- HISPANIA
- ITAGŪÍ
- ITUANGO
- JARDÍN
- JERICÓ
- LA CEJA
- LA ESTRELLA
- LA PINTADA
- LA UNIÓN
- LIBORINA
- MACEO
- MARINILLA

- MONTEBELLO
- MURINDÓ
- MUTATÁ
- NARIÑO
- NECOCLÍ
- NECHÍ
- OLAYA
- PEÑOL
- PEQUE
- PUEBLORRICO
- PUERTO BERRÍO
- PUERTO NARE
- PUERTO TRIUNFO
- REMEDIOS
- RETIRO
- RIONEGRO
- SABANALARGA
- SABANETA
- SALGAR
- SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA
- SAN CARLOS
- SAN FRANCISCO
- SAN JERÓNIMO
- SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
- SAN JUAN DE URABÁ
- SAN LUIS
- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
- SAN PEDRO DE URABÁ
- SAN RAFAEL
- SAN ROQUE
- SAN VICENTE FERRER
- SANTA BÁRBARA
- SANTA ROSA DE OSOS
- SANTO DOMINGO
- EL SANTUARIO
- SEGOVIA
- SONSÓN
- SOPETRÁN
- TÁMESIS
- TARAZÁ
- TARSO
- TITIRIBÍ
- TOLEDO
- TURBO
- URAMITA
- URAO
- VALDIVIA
- VALPARAÍSO
- VEGACHÍ
- VENECIA
- VIGÍA DEL FUERTE
- YALÍ
- YARUMAL
- YOLOMBÓ
- YONDÓ
- ZARAGOZA

¿En qué municipio reside?

- BARRANQUILLA
- BARANOA
- CAMPO DE LA CRUZ
- CANDELARIA
- GALAPA
- JUAN DE ACOSTA
- LURUACO
- MALAMBO
- MANATÍ
- PALMAR DE VARELA
- PIOJÓ
- POLONUEVO
- PONEDERA
- PUERTO COLOMBIA
- REPELÓN
- SABANAGRANDE
- SABANALARGA
- SANTA LUCÍA
- SANTO TOMÁS
- SOLEDAD
- SUAN
- TUBARÁ
- USIACURÍ

¿En qué municipio reside?

- BOGOTÁ

¿En qué municipio reside?

- CARTAGENA DE INDIAS
- ACHÍ
- ALTOS DEL ROSARIO
- ARENAL
- ARJONA
- ARROYOHONDO
- BARRANCO DE LOBA
- CALAMAR
- CANTAGALLO
- CICUCO
- CÓRDOBA
- CLEMENCIA
- EL CARMEN DE BOLÍVAR
- EL GUAMO
- EL PEÑÓN
- HATILLO DE LOBA
- MAGANGUÉ
- MAHATES
- MARGARITA
- MARÍA LA BAJA
- MONTECRISTO
- SANTA CRUZ DE MOMPOX
- MORALES
- NOROSÍ
- PINILLOS
- REGIDOR
- RÍO VIEJO
- SAN CRISTÓBAL
- SAN ESTANISLAO
- SAN FERNANDO
- SAN JACINTO
- SAN JACINTO DEL CAUCA
- SAN JUAN NEPOMUCENO
- SAN MARTÍN DE LOBA
- SAN PABLO
- SANTA CATALINA
- SANTA ROSA
- SANTA ROSA DEL SUR
- SIMITÍ
- SOPLAVIENTO
- TALAIGUA NUEVO
- TIQUISIO
- TURBACO
- TURBANÁ
- VILLANUEVA
- ZAMBRANO

¿En qué municipio reside?

- TUNJA
- ALMEIDA
- AQUITANIA
- ARCABUCO
- BELÉN
- BERBEO
- BETÉITIVA
- BOAVITA
- BOYACÁ
- BRICEÑO
- BUENAVISTA
- BUSBANZÁ
- CALDAS
- CAMPOHERMOSO
- CERINZA
- CHINAVITA
- CHIQUINQUIRÁ
- CHISCAS
- CHITA
- CHITARAQUE
- CHIVATÁ
- CIÉNEGA
- CÓMBITA
- COPER
- CORRALES
- COVARACHÍA
- CUBARÁ
- CUCAITA
- CUÍTIVA
- CHÍQUIZA
- CHIVOR
- DUITAMA
- EL COCUY
- EL ESPINO
- FIRAVITOBA
- FLORESTA
- GACHANTIVÁ
- GÁMEZA
- GARAGOA
- GUACAMAYAS
- GUATEQUE
- GUAYATÁ
- GÜICÁN DE LA SIERRA
- IZA
- JENESANO
- JERICÓ
- LABRANZAGRANDE
- LA CAPILLA
- LA VICTORIA
- LA UVITA
- VILLA DE LEYVA
- MACANAL
- MARIPI
- MIRAFLORES
- MONGUA
- MONGUÍ
- MONIQUIRÁ
- MOTAVITA
- MUZO
- NOBSA
- NUEVO COLÓN
- OICATÁ
- OTANCHE
- PACHAVITA
- PÁEZ
- PAIPA
- PAJARITO
- PANQUEBA
- PAUNA

- PAYA
- PAZ DE RÍO
- PESCA
- PISBA
- PUERTO BOYACÁ
- QUÍPAMA
- RAMIRIQUÍ
- RÁQUIRA
- RONDÓN
- SABOYÁ
- SÁCHICA
- SAMACÁ
- SAN EDUARDO
- SAN JOSÉ DE PARE
- SAN LUIS DE GACENO
- SAN MATEO
- SAN MIGUEL DE SEMA
- SAN PABLO DE BORBUR
- SANTANA
- SANTA MARÍA
- SANTA ROSA DE VITERBO
- SANTA SOFÍA
- SATIVANORTE
- SATIVASUR
- SIACHOQUE
- SOATÁ
- SOCOTÁ
- SOCHA
- SOGAMOSO
- SOMONDOCO
- SORA
- SOTAQUIRÁ
- SORACÁ
- SUSACÓN
- SUTAMARCHÁN
- SUTATENZA
- TASCO
- TENZA
- TIBANÁ
- TIBASOSA
- TINJACÁ
- TIPACOQUE
- TOCA
- TOGÚÍ
- TÓPAGA
- TOTA
- TUNUNGUÁ
- TURMEQUÉ
- TUTA
- TUTAZÁ
- ÚMBITA
- VENTAQUEMADA
- VIRACACHÁ
- ZETAQUIRA

¿En qué municipio reside?

- MANIZALES
- AGUADAS
- ANSERMA
- ARANZAZU
- BELALCÁZAR
- CHINCHINÁ
- FILADELFIA
- LA DORADA
- LA MERCED
- MANZANARES
- MARMATO
- MARQUETALIA
- MARULANDA
- NEIRA
- NORCASIA
- PÁCORÁ
- PALESTINA
- PENSILVANIA
- RIOSUCIO
- RISARALDA
- SALAMINA
- SAMANÁ
- SAN JOSÉ
- SUPIÁ
- VICTORIA
- VILLAMARÍA
- VITERBO

¿En qué municipio reside?

- FLORENCIA
- ALBANIA
- BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
- CARTAGENA DEL CHAIRÁ
- CURILLO
- EL DONCELLO
- EL PAUJÍL
- LA MONTAÑITA
- MILÁN
- MORELIA
- PUERTO RICO
- SAN JOSÉ DEL FRAGUA
- SAN VICENTE DEL CAGUÁN
- SOLANO
- SOLITA
- VALPARAÍSO

¿En qué municipio reside?

- POPAYÁN
- ALMAGUER
- ARGELIA
- BALBOA
- BOLÍVAR
- BUENOS AIRES
- CAJIBÍO
- CALDONO
- CALOTO
- CORINTO
- EL TAMBO
- FLORENCIA
- GUACHENÉ
- GUAPI
- INZÁ
- JAMBALÓ
- LA SIERRA
- LA VEGA
- LÓPEZ DE MICAY
- MERCADERES
- MIRANDA
- MORALES
- PADILLA
- PÁEZ
- PATÍA
- PIAMONTE
- PIENDAMÓ - TUNÍA
- PUERTO TEJADA
- PURACÉ
- ROSAS
- SAN SEBASTIÁN
- SANTANDER DE QUILICHAO
- SANTA ROSA
- SILVIA
- SOTARÁ PAISPAMBA
- SUÁREZ
- SUCRE
- TIMBÍO
- TIMBIQUÍ
- TORIBÍO
- TOTORÓ
- VILLA RICA

¿En qué municipio reside?

- VALLEDUPAR
- AGUACHICA
- AGUSTÍN CODAZZI
- ASTREA
- BECERRIL
- BOSCONIA
- CHIMICHAGUA
- CHIRIGUANÁ
- CURUMANÍ
- EL COPEY
- EL PASO
- GAMARRA
- GONZÁLEZ
- LA GLORIA
- LA JAGUA DE IBIRICO
- MANAURE BALCÓN DEL CESAR
- PAILITAS
- PELAYA
- PUEBLO BELLO
- RÍO DE ORO
- LA PAZ
- SAN ALBERTO
- SAN DIEGO
- SAN MARTÍN
- TAMALAMEQUE

¿En qué municipio reside?

- MONTERÍA
- AYAPEL
- BUENAVISTA
- CANALETE
- CERETÉ
- CHIMÁ
- CHINÚ
- CIÉNAGA DE ORO
- COTORRA
- LA APARTADA
- LORICA
- LOS CÓRDOBAS
- MOMIL
- MONTELÍBANO
- MOÑITOS
- PLANETA RICA
- PUEBLO NUEVO
- PUERTO ESCONDIDO
- PUERTO LIBERTADOR
- PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN
- SAHAGÚN
- SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
- SAN ANTERO
- SAN BERNARDO DEL VIENTO
- SAN CARLOS
- SAN JOSÉ DE URÉ
- SAN PELAYO
- TIERRALTA
- TUCHÍN
- VALENCIA

¿En qué municipio reside?

- AGUA DE DIOS
- ALBÁN
- ANAPOIMA
- ANOLAIMA
- ARBELÁEZ
- BELTRÁN
- BITUIMA
- BOJACÁ
- CABRERA
- CACHIPAY
- CAJICÁ
- CAPARRAPÍ
- CÁQUEZA
- CARMEN DE CARUPA
- CHAGUANÍ
- CHÍA
- CHIPAQUE
- CHOACHÍ
- CHOCONTÁ
- COGUA
- COTA
- CUCUNUBÁ
- EL COLEGIO
- EL PEÑÓN
- EL ROSAL
- FACATATIVÁ
- FÓMEQUE
- FOSCA
- FUNZA
- FÚQUENE
- FUSAGASUGÁ
- GACHALÁ
- GACHANCIPÁ
- GACHETÁ
- GAMA
- GIRARDOT
- GRANADA
- GUACHETÁ
- GUADUAS
- GUASCA
- GUATAQUÍ
- GUATAVITA
- GUAYABAL DE SÍQUIMA
- GUAYABETAL
- GUTIÉRREZ
- JERUSALÉN
- JUNÍN
- LA CALERA
- LA MESA
- LA PALMA
- LA PEÑA
- LA VEGA
- LENGUAZAQUE
- MACHETÁ
- MADRID
- MANTA
- MEDINA
- MOSQUERA
- NARIÑO
- NEMOCÓN
- NILO
- NIMAIMA
- NOCAIMA
- VENECIA
- PACHO
- PAIME
- PANDI
- PARATEBUENO
- PASCA

- PUERTO SALGAR
- PULÍ
- QUEBRADANEGRA
- QUETAME
- QUIPILE
- APULO
- RICAURTE
- SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
- SAN BERNARDO
- SAN CAYETANO
- SAN FRANCISCO
- SAN JUAN DE RIOSECO
- SASAIMA
- SESQUILÉ
- SIBATÉ
- SILVANIA
- SIMIJACA
- SOACHA
- SOPÓ
- SUBACHOQUE
- SUESCA
- SUPATÁ
- SUSÁ
- SUTATAUSA
- TABIO
- TAUSA
- TENA
- TENJO
- TIBACUY
- TIBIRITA
- TOCAIMA
- TOCANCIPÁ
- TOPAIPÍ
- UBALÁ
- UBAQUE
- VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
- UNE
- ÚTICA
- VERGARA
- VIANÍ
- VILLAGÓMEZ
- VILLAPINZÓN
- VILLETA
- VIOTÁ
- YACOPI
- ZIPACÓN
- ZIPAQUIRÁ

¿En qué municipio reside?

- QUIBDÓ
- ACANDÍ
- ALTO BAUDÓ
- ATRATO
- BAGADÓ
- BAHÍA SOLANO
- BAJO BAUDÓ
- BOJAYÁ
- EL CANTÓN DEL SAN PABLO
- CARMEN DEL DARIÉN
- CÉRTEGUI
- CONDOTO
- EL CARMEN DE ATRATO
- EL LITORAL DEL SAN JUAN
- ISTMINA
- JURADÓ
- LLORÓ
- MEDIO ATRATO
- MEDIO BAUDÓ
- MEDIO SAN JUAN
- NÓVITA
- NUQUÍ
- RÍO IRÓ
- RÍO QUITO
- RIOSUCIO
- SAN JOSÉ DEL PALMAR
- SIPÍ
- TADÓ
- UNGUÍA
- UNIÓN PANAMERICANA

¿En qué municipio reside?

- NEIVA
- ACEVEDO
- AGRADO
- AIPE
- ALGECIRAS
- ALTAMIRA
- BARAYA
- CAMPOALEGRE
- COLOMBIA
- ELÍAS
- GARZÓN
- GIGANTE
- GUADALUPE
- HOBO
- ÍQUIRA
- ISNOS
- LA ARGENTINA
- LA PLATA
- NÁTAGA
- OPORAPA
- PAICOL
- PALERMO
- PALESTINA
- PITAL
- PITALITO
- RIVERA
- SALADOBLANCO
- SAN AGUSTÍN
- SANTA MARÍA
- SUAZA
- TARQUI
- TESALIA
- TELLO
- TERUEL
- TIMANÁ
- VILLAVIEJA
- YAGUARÁ

¿En qué municipio reside?

- RIOHACHA
- ALBANIA
- BARRANCAS
- DIBULLA
- DISTRACCIÓN
- EL MOLINO
- FONSECA
- HATONUEVO
- LA JAGUA DEL PILAR
- MAICAO
- MANAURE
- SAN JUAN DEL CESAR
- URIBIA
- URUMITA
- VILLANUEVA

¿En qué municipio reside?

- SANTA MARTA
- ALGARROBO
- ARACATACA
- ARIGUANÍ
- CERRO DE SAN ANTONIO
- CHIVOLO
- CIÉNAGA
- CONCORDIA
- EL BANCO
- EL PIÑÓN
- EL RETÉN
- FUNDACIÓN
- GUAMAL
- NUEVA GRANADA
- PEDRAZA
- PIJIÑO DEL CARMEN
- PIVIJAY
- PLATO
- PUEBLOVIEJO
- REMOLINO
- SABANAS DE SAN ÁNGEL
- SALAMINA
- SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
- SAN ZENÓN
- SANTA ANA
- SANTA BÁRBARA DE PINTO
- SITIONUEVO
- TENERIFE
- ZAPAYÁN
- ZONA BANANERA

¿En qué municipio reside?

- VILLAVICENCIO
- ACACÍAS
- BARRANCA DE UPÍA
- CABUYARO
- CASTILLA LA NUEVA
- CUBARRAL
- CUMARAL
- EL CALVARIO
- EL CASTILLO
- EL DORADO
- FUENTE DE ORO
- GRANADA
- GUAMAL
- MAPIRIPÁN
- MESETAS
- LA MACARENA
- URIBE
- LEJANÍAS
- PUERTO CONCORDIA
- PUERTO GAITÁN
- PUERTO LÓPEZ
- PUERTO LLERAS
- PUERTO RICO
- RESTREPO
- SAN CARLOS DE GUAROA
- SAN JUAN DE ARAMA
- SAN JUANITO
- SAN MARTÍN
- VISTAHERMOSA

¿En qué municipio reside?

- PASTO
- ALBÁN
- ALDANA
- ANCUYA
- ARBOLEDA
- BARBACOAS
- BELÉN
- BUESACO
- COLÓN
- CONSACÁ
- CONTADERO
- CÓRDOBA
- CUASPUD CARLOSAMA
- CUMBAL
- CUMBITARA
- CHACHAGÜÍ
- EL CHARCO
- EL PEÑOL
- EL ROSARIO
- EL TABLÓN DE GÓMEZ
- EL TAMBO
- FUNES
- GUACHUCAL
- GUAITARILLA
- GUALMATÁN
- ILES
- IMUÉS
- IPIALES
- LA CRUZ
- LA FLORIDA
- LA LLANADA
- LA TOLA
- LA UNIÓN
- LEIVA
- LINARES
- LOS ANDES
- MAGÜÍ
- MALLAMA
- MOSQUERA
- NARIÑO
- OLAYA HERRERA
- OSPINA
- FRANCISCO PIZARRO
- POLICARPA
- POTOSÍ
- PROVIDENCIA
- PUERRES
- PUIPALES
- RICAURTE
- ROBERTO PAYÁN
- SAMANIEGO
- SANDONÁ
- SAN BERNARDO
- SAN LORENZO
- SAN PABLO
- SAN PEDRO DE CARTAGO
- SANTA BÁRBARA
- SANTACRUZ
- SAPUYES
- TAMINANGO
- TANGUA
- SAN ANDRÉS DE TUMACO
- TÚQUERRES
- YACUANQUER

¿En qué municipio reside?

- SAN JOSÉ DE CÚCUTA
- ÁBREGO
- ARBOLEDAS
- BOCHALEMA
- BUCARASICA
- CÁCOTA
- CÁCHIRA
- CHINÁCOTA
- CHITAGÁ
- CONVENCIÓN
- CUCUTILLA
- DURANIA
- EL CARMEN
- EL TARRA
- EL ZULIA
- GRAMALOTE
- HACARÍ
- HERRÁN
- LABATECA
- LA ESPERANZA
- LA PLAYA
- LOS PATIOS
- LOURDES
- MUTISCUA
- OCAÑA
- PAMPLONA
- PAMPLONITA
- PUERTO SANTANDER
- RAGONVALIA
- SALAZAR
- SAN CALIXTO
- SAN CAYETANO
- SANTIAGO
- SARDINATA
- SILOS
- TEORAMA
- TIBÚ
- TOLEDO
- VILLA CARO
- VILLA DEL ROSARIO

¿En qué municipio reside?

- ARMENIA
- BUENAVISTA
- CALARCÁ
- CIRCASIA
- CÓRDOBA
- FILANDIA
- GÉNOVA
- LA TEBAIDA
- MONTENEGRO
- PIJAO
- QUIMBAYA
- SALENTO

¿En qué municipio reside?

- PEREIRA
- APÍA
- BALBOA
- BELÉN DE UMBRÍA
- DOSQUEBRADAS
- GUÁTICA
- LA CELIA
- LA VIRGINIA
- MARSELLA
- MISTRATÓ
- PUEBLO RICO
- QUINCHÍA
- SANTA ROSA DE CABAL
- SANTUARIO

¿En qué municipio reside?

- BUCARAMANGA
- AGUADA
- ALBANIA
- ARATOCA
- BARBOSA
- BARICHARA
- BARRANCABERMEJA
- BETULIA
- BOLÍVAR
- CABRERA
- CALIFORNIA
- CAPITANEJO
- CARCASÍ
- CEPITÁ
- CERRITO
- CHARALÁ
- CHARTA
- CHIMA
- CHIPATÁ
- CIMITARRA
- CONCEPCIÓN
- CONFINES
- CONTRATACIÓN
- COROMORO
- CURITÍ
- EL CARMEN DE CHUCURÍ
- EL GUACAMAYO
- EL PEÑÓN
- EL PLAYÓN
- ENCINO
- ENCISO
- FLORIÁN
- FLORIDABLANCA
- GALÁN
- GÁMBITA
- GIRÓN
- GUACA
- GUADALUPE
- GUAPOTÁ
- GUAVATÁ
- GÜEPSA
- HATO
- JESÚS MARÍA
- JORDÁN
- LA BELLEZA
- LANDÁZURI
- LA PAZ
- LEBRIJA
- LOS SANTOS
- MACARAVITA
- MÁLAGA
- MATANZA
- MOGOTES
- MOLAGAVITA
- OCAMONTE
- OIBA
- ONZAGA
- PALMAR
- PALMAS DEL SOCORRO
- PÁRAMO
- PIEDECUESTA
- PINCHOTE
- PUENTE NACIONAL
- PUERTO PARRA
- PUERTO WILCHES
- RIONEGRO
- SABANA DE TORRES
- SAN ANDRÉS
- SAN BENITO

- SAN GIL
- SAN JOAQUÍN
- SAN JOSÉ DE MIRANDA
- SAN MIGUEL
- SAN VICENTE DE CHUCURÍ
- SANTA BÁRBARA
- SANTA HELENA DEL OPÓN
- SIMACOTA
- SOCORRO
- SUAITA
- SUCRE
- SURATÁ
- TONA
- VALLE DE SAN JOSÉ
- VÉLEZ
- VETAS
- VILLANUEVA
- ZAPATOCA

¿En qué municipio reside?

- SINCELEJO
- BUENAVISTA
- CAIMITO
- COLOSÓ
- COROZAL
- COVEÑAS
- CHALÁN
- EL ROBLE
- GALERAS
- GUARANDA
- LA UNIÓN
- LOS PALMITOS
- MAJAGUAL
- MORROA
- OVEJAS
- PALMITO
- SAMPUÉS
- SAN BENITO ABAD
- SAN JUAN DE BETULIA
- SAN MARCOS
- SAN ONOFRE
- SAN PEDRO
- SAN LUIS DE SINCÉ
- SUCRE
- SANTIAGO DE TOLÚ
- SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO

¿En qué municipio reside?

- IBAGUÉ
- ALPUJARRA
- ALVARADO
- AMBALEMA
- ANZOÁTEGUI
- ARMERO
- ATACO
- CAJAMARCA
- CARMEN DE APICALÁ
- CASABIANCA
- CHAPARRAL
- COELLO
- COYAIMA
- CUNDAY
- DOLORES
- ESPINAL
- FALAN
- FLANDES
- FRESNO
- GUAMO
- HERVEO
- HONDA
- ICONONZO
- LÉRIDA
- LÍBANO
- SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
- MELGAR
- MURILLO
- NATAGAIMA
- ORTEGA
- PALOCABILDO
- PIEDRAS
- PLANADAS
- PRADO
- PURIFICACIÓN
- RIOBLANCO
- RONCESVALLES
- ROVIRA
- SALDAÑA
- SAN ANTONIO
- SAN LUIS
- SANTA ISABEL
- SUÁREZ
- VALLE DE SAN JUAN
- VENADILLO
- VILLAHERMOSA
- VILLARRICA

¿En qué municipio reside?

- SANTIAGO DE CALI
- ALCALÁ
- ANDALUCÍA
- ANSERMANUEVO
- ARGELIA
- BOLÍVAR
- BUENAVENTURA
- GUADALAJARA DE BUGA
- BUGALAGRANDE
- CAICEDONIA
- CALIMA
- CANDELARIA
- CARTAGO
- DAGUA
- EL ÁGUILA
- EL CAIRO
- EL CERRITO
- EL DOVIO
- FLORIDA
- GINEBRA
- GUACARÍ
- JAMUNDÍ
- LA CUMBRE
- LA UNIÓN
- LA VICTORIA
- OBANDO
- PALMIRA
- PRADERA
- RESTREPO
- RIOFRÍO
- ROLDANILLO
- SAN PEDRO
- SEVILLA
- TORO
- TRUJILLO
- TULUÁ
- ULLOA
- VERSALLES
- VIJES
- YOTOCO
- YUMBO
- ZARZAL

¿En qué municipio reside?

- ARAUCA
- ARAUQUITA
- CRAVO NORTE
- FORTUL
- PUERTO RONDÓN
- SARAVERENA
- TAME

¿En qué municipio reside?

- YOPAL
- AGUAZUL
- CHÁMEZA
- HATO COROZAL
- LA SALINA
- MANÍ
- MONTERREY
- NUNCHÍA
- OROCUÉ
- PAZ DE ARIPORO
- PORE
- RECETOR
- SABANALARGA
- SÁCAMA
- SAN LUIS DE PALENQUE
- TÁMARA
- TAURAMENA
- TRINIDAD
- VILLANUEVA

¿En qué municipio reside?

- MOCOA
- COLÓN
- ORITO
- PUERTO ASÍS
- PUERTO CAICEDO
- PUERTO GUZMÁN
- PUERTO LEGUÍZAMO
- SIBUNDOY
- SAN FRANCISCO
- SAN MIGUEL
- SANTIAGO
- VALLE DEL GUAMUEZ
- VILLAGARZÓN

¿En qué municipio reside?

- SAN ANDRÉS
- PROVIDENCIA

¿En qué municipio reside?

- LETICIA
- EL ENCANTO
- LA CHORRERA
- LA PEDRERA
- LA VICTORIA
- MIRITÍ - PARANÁ
- PUERTO ALEGRÍA
- PUERTO ARICA
- PUERTO NARIÑO
- PUERTO SANTANDER
- TARAPACÁ

¿En qué municipio reside?

- INÍRIDA
- BARRANCOMINAS
- SAN FELIPE
- PUERTO COLOMBIA
- LA GUADALUPE
- CACAUAL
- PANA PANA
- MORICHAL

¿En qué municipio reside?

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 CALAMAR
 EL RETORNO
 MIRAFLORES

¿En qué municipio reside?

MITÚ
 CARURÚ
 PACOA
 TARAIRA
 PAPUNAHUA
 YAVARATÉ

¿En qué municipio reside?

PUERTO CARREÑO
 LA PRIMAVERA
 SANTA ROSALÍA
 CUMARIBO

¿Cuál es su lengua materna?

Español
 Inglés
 Portugués
 Otra

¿Tiene proficiencia* en alguna segunda lengua?

Sí
 No

*La proficiencia se refiere a la capacidad de uso de una lengua extranjera, ya sea que este se refiera al uso total de la lengua o en una destreza lingüística particular (como hablar, leer, escribir o escuchar)

¿En cuál?

Inglés
 Portugués
 Ninguna de las anteriores

¿En cuál?

Inglés
 Español
 Ninguna de las anteriores

¿En cuál?

Portugués
 Español
 Inglés
 Ninguna de las anteriores

ALTO: Comprende con facilidad y sabe reconstruir información y argumentos procedentes de diversas fuentes con fluidez.

REGULAR: Comprende y reconstruye de manera sencilla los puntos principales de información presentada en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas.

BAJO: Es capaz de comprender y utilizar de forma elemental expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

- ¿Cómo percibe su desempeño al hablar inglés?
- ¿Cómo percibe su desempeño al escribir en inglés?
- ¿Cómo percibe su desempeño al leer en inglés?

- ¿Cuál es el último nivel de educación que usted ha alcanzado (culminado)?*
- Educación primaria
 - Educación básica (novenno grado)
 - Bachiller
 - Técnico/Tecnólogo
 - Pregrado
 - Especialización
 - Maestría
 - Doctorado

- ¿Cuál es su área de formación disciplinar? (pregrado)
- Ingenierías
 - Ciencias naturales y exactas
 - Medicina y ciencias de la salud
 - Medicina Veterinaria, zootecnia y ciencias agrarias
 - Ciencias sociales y humanas
 - Artes y humanidades
 - Ciencias políticas y derecho
 - Ciencias de la educación
 - Ciencias económicas, administración, contaduría y afines
- (Por favor, seleccione una sola de las siguientes opciones.)

- ¿En cuál de las siguientes actividades ocupa la mayor parte de su tiempo actualmente?
- Estudio
 - Trabajo
 - No estudio en este momento y tampoco tengo empleo
- (Por favor, seleccione una sola opción que identifique su ocupación principal)

- ¿Qué nivel de formación académica se encuentra cursando actualmente?
- Formación técnica/tecnológica
 - Pregrado
 - Especialización
 - Maestría
 - Doctorado

- ¿Con cuál de las siguientes áreas disciplinares se relaciona el programa de formación que se encuentra cursando actualmente?
- Ingenierías
 - Ciencias naturales y exactas
 - Medicina y ciencias de la salud
 - Medicina Veterinaria, zootecnia y ciencias agrarias
 - Ciencias sociales y humanas
 - Artes y humanidades
 - Ciencias políticas y derecho
 - Ciencias de la educación
 - Ciencias económicas, administración, contaduría y afines
- (Por favor, seleccione una sola de las siguientes opciones.)

- ¿Se encuentra vinculado a algún proyecto de investigación?
- Sí
 - No

¿En qué tipo de organización desempeña su trabajo/vinculación?

- Entidades gubernamentales nacionales (ministerios, departamentos administrativos, institutos, observatorios)
- Entidades gubernamentales departamentales y municipales (Alcaldías, secretarías y dependencias)
- Universidades, institutos, centros y grupos de investigación del sector público
- Universidades, institutos, centros y grupos de investigación del sector privado
- Empresa privada
- ONGs y fundaciones.
- Organismos multilaterales
- Asociaciones gremiales y sindicales

¿Cuál es el nombre de su organización?

(Escriba, por favor, el nombre de la organización en la que desempeña su actividad principal (estudiar o trabajar) o, en su defecto, "prefiero no decir" .)

¿Su trabajo/vinculación actual se relaciona con el área de la salud?*

- Sí
- No

¿Ha tenido experiencia en el área de la salud?

- Sí
- No

¿Le gustaría trabajar en un campo relacionado con el área de la salud?

- Sí
- No

¿Por qué le gustaría trabajar en un campo relacionado con la salud?

- Porque es un campo fascinante y retador, que contempla muchas variables
- Porque siempre va a haber trabajo en el campo de la salud
- Porque me generaría satisfacción ver que mi trabajo tiene aplicación real en un escenario concreto
- Porque es un campo que le importa a muchas personas y sentiría que mi trabajo es reconocido.
- Porque mi trabajo sería útil para el Estado y las sociedades
- Porque es un campo que tiene impacto en vidas concretas
- Otras
(Por favor, elija la opción que más se ajuste a su motivación principal. En caso de que la lista presentada no identifique bien su motivación, diligencie la casilla "otras")

Otras

(Especifique las razones por las cuales le gustaría trabajar en un campo relacionado con la salud)

¿Por qué no le gustaría trabajar en un campo de acción relacionado con la salud?

- Considero que es un campo aburrido
- Es un campo de mucha responsabilidad, porque afecta la vida de las personas
- Es un campo muy difícil, porque contempla muchas variables
- No sé cómo usar mis habilidades en ese campo
- Ya tengo otros intereses académicos o profesionales y distan mucho del área de la salud
- La remuneración económica en este campo no es suficiente
- Otras
(Por favor, elija la opción que más se ajuste a su motivación principal. En caso de que la lista presentada no identifique bien su motivación, diligencie la casilla "otras".)

Otras

(Especifique las razones por las cuales no le gustaría trabajar en un campo relacionado con la salud)

¿A cuál de las siguientes tareas dedica la mayor parte de su tiempo en su trabajo/vinculación?

- Asistencia en salud
- Vigilancia epidemiológica
- Vigilancia entomológica
- Investigación en salud
- Investigación en medio ambiente
- Docencia
- Otra

Otra, ¿cuál?

(Especifique en que otras tareas dedica la mayor parte de su tiempo)

¿Usted emplea datos cuantitativos para realizar su trabajo?

- Sí
- No

¿Cuál de las siguientes opciones considera que es el propósito principal del uso de los datos en su trabajo?

- Investigación y producción científica
- Informar la toma de decisiones en mi organización
- Activismo e incidencia política
- Divulgación científica
- Otra
(Por favor, marque una sola de las siguientes opciones que usted considere como la finalidad principal del uso de los datos)

Otra, ¿cuál?

(Especifique la finalidad principal del uso de los datos)

En cuanto al manejo de datos, ¿cuáles de las siguientes tareas realiza en su trabajo?

- Recolección de datos
- Procesamiento y almacenamiento (Ejemplo: limpieza de datos o análisis de calidad)
- Análisis de datos
- Reporte y visualización de datos
- Uso de los datos para la toma de decisiones
- Otra
(Seleccione las opciones que considere necesarias.)

Otra, ¿Cuál?

(Por favor, especifique qué otra actividad de manejo de los datos realiza en su organización.)

¿Con cuáles de los siguientes recursos tecnológicos dispone para llevar a cabo su trabajo?

- Computador propio
 - Computador de la institución a la que pertenezco
 - Un celular o tablet propio
 - Un celular o tablet que me dio la institución a la que pertenezco
 - Formatos impresos en papel
 - Ninguno de los anteriores
- (Puede seleccionar varias opciones)

¿Cuenta con servicio de energía para llevar a cabo su trabajo?

- Sí, siempre cuento con servicio de energía
- Sí, cuento con servicio de energía, aunque es intermitente (no siempre está disponible)
- No, nunca cuento con servicio de energía eléctrica

¿Cuenta con servicio de internet para llevar a cabo su trabajo?

- Sí, cuento con un servicio de internet estable que me permite trabajar
- Sí, pero el servicio es muy lento y eso afecta mi trabajo.
- Si, pero el servicio es intermitente (es usual que el servicio se interrumpa y no esté siempre disponible) y eso afecta mi trabajo.
- Sí, pero el servicio es lento e intermitente y eso afecta mi trabajo.
- Sí, pero tengo que acceder al servicio de internet en un punto específico diferente a mi hogar o lugar de trabajo (Ej. Punto vive digital, café internet, otro hogar)
- Sí, pero únicamente en mi celular, en la forma de datos móviles.
- No cuento con servicio de internet para llevar a cabo mi trabajo

En su trabajo, ¿dispone de alguno de los siguientes servicios de procesamiento en la nube (supercomputación)?

- Azure
- AWS
- Google Cloud
- Servicios propios de su organización
- Otro
- No cuento con servicios de procesamiento en la nube en la organización para la que trabajo
- No sé si la organización en la que trabajo cuenta con servicios de procesamiento en la nube.

Otro, ¿Cuál?

(Por favor, especifique el servicio de procesamiento en la nube del que dispone y que no fue listado en las opciones de respuesta de la pregunta anterior.)

En su trabajo, ¿qué plataformas utiliza para compartir archivos de datos (Ej. csv, xls, código)

- Whatsapp
- Google Drive/Microsoft One Drive
- Correo electrónico
- GitHub
- GitLab
- Bioconductor
- Ninguna
- Otra

Otra, ¿cuál?

En su trabajo, ¿qué plataformas utiliza para almacenar archivos de datos (Ej. csv, xls, código)

- Whatsapp
- Google Drive/Microsoft One Drive
- Correo electrónico
- GitHub
- GitLab
- Bioconductor
- Medios físicos de información (Ej. CD, USB)
- Otra

Otra, ¿Cuál?

(Especifique cual/es plataforma/s utiliza para almacenar archivos de datos)

¿Consulta algunas de los siguientes sistemas de información para acceder a los datos?

- SIVIGILA
- SIVIEN
- SIVILAB
- RIPS
- SISPRO
- Sistema único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SIU)
- IDEAM- Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH
- Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS)
- Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico (SIGEVAS)
- Bases de datos del DANE
- Bases de datos y sistemas de información internacionales
- Bases de datos propias o generadas por mi institución
- Ninguno de los anteriores
(Por favor, seleccione las opciones que considere necesarias. En caso de no consultar ninguna de los sistemas listados, marque únicamente "ninguno de las anteriores".)

¿Sabe usar algún lenguaje de programación para trabajar con datos cuantitativos (Excel/Visual Basic, R, Python, C++, entre otros)?

- Sí, sé usar algún lenguaje de programación
- Sí, uso alguno, pero mi nivel no es muy bueno
- Sí, sé usar algún lenguaje de programación, aunque actualmente no lo uso en mi trabajo.
- No sé usar ningún lenguaje de programación
(Por favor, escoja la opción que le identifique y le resulte más cómoda)

¿Usa alguna de las siguientes herramientas de software para el análisis de datos?

- Excel
- SPSS
- Stata
- R/RStudio
- Python
- MATLAB
- C++
- ArcGIS
- Otra

Otra, cuál?

¿Qué medios empleó para el aprendizaje de las herramientas anteriormente seleccionadas?

- En el curso de un programa de pregrado
- En el curso de un programa de posgrado
- Diplomados y cursos de extensión ofrecidos por universidades
- Cursos en plataformas virtuales educativas (Ej. Coursera, DataCamp, Udemy, Platzi, entre otros)
- Campamentos y cursos de verano
- Comunidades de aprendizaje
- Por medio de un profesor o tutor en un espacio distinto a un curso formal
- En las actividades de un grupo de investigación
- blogs, Vlogs
- Libros impresos
- E-books y material de consulta en internet
(Por favor, marque las tres opciones que usted considere como los principales medios de aprendizaje que empleó.)

¿Cuáles de las siguientes actividades de manipulación de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

	No lo uso/No lo sé hacer	Importar y exportar datos	Limpieza de caracteres, números y fechas	Creación de tablas dinámicas (pivoting)	Agrupar, filtrar, seleccionar y ordenar bases de datos	Recorridos y ciclos a través de bases de datos
R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Cuáles de las siguientes actividades de manipulación de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Python

¿Cuáles de las siguientes actividades de manipulación de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Java

¿Cuáles de las siguientes actividades de manipulación de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

C++

¿Cuáles de las siguientes actividades de manipulación de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

MATLAB

¿Cuáles de las siguientes actividades de manipulación de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

STATA (ado)

¿Cuáles de las siguientes actividades de análisis estadístico sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

	No lo uso/No lo sé hacer	Estadísticas descriptivas	Test estadísticos (ej. T, Shapiro-Wilk, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Chi-cuadrado)	Modelos de regresión (lineal, logística, múltiple y categórica)
R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Cuáles de las siguientes actividades de análisis estadístico sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Python	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

¿Cuáles de las siguientes actividades de análisis estadístico sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Java	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

¿Cuáles de las siguientes actividades de análisis estadístico sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

C++	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

¿Cuáles de las siguientes actividades de análisis estadístico sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

MATLAB

¿Cuáles de las siguientes actividades de análisis estadístico sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

STATA (ado)

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

	No lo uso/No lo sé hacer	Histogramas/ Dispersión/ Señales	Mapas	Apps y libretas interactivas
R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Python

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Java

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

C++

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

MATLAB

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Power BI

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Tableau

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Flourish

¿Cuáles de las siguientes actividades de visualización de datos sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

STATA (ado)

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación de series de tiempo sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

	No lo uso/No lo sé hacer	Descomposición de señales	Modelos de pronóstico/predicción
R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación de series de tiempo sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Python

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación de series de tiempo sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Java

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación de series de tiempo sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

C++

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación de series de tiempo sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

MATLAB

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación de series de tiempo sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

STATA (ado)

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación matemática sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

	No lo uso/No lo sé hacer	Métodos numéricos (ej. ecuaciones diferenciales)	Autocorrelación espacial	Ajuste/estimación de parámetros	Inferencia bayesiana
R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación matemática sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Python

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación matemática sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

Java

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación matemática sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

C++

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación matemática sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

MATALAB

¿Cuáles de las siguientes actividades de modelación matemática sabe hacer en los siguientes lenguajes de programación?

Elija las actividades que considere que sabe hacer en los distintos lenguajes de programación. En caso de no usar alguno o varios de los lenguajes de programación listados, marcar "no lo uso" para cada caso.

STATA (ado)

¿Qué le motivó a aprender un lenguaje de programación?

- Porque es una forma de empoderamiento
 - Porque mejora mis oportunidades laborales
 - Porque es un reto y lo disfruto
 - Porque me gusta aprender cosas nuevas
 - Porque otras personas como yo (pares) me animaron a hacerlo
 - Porque era un requisito en mi formación profesional
 - Porque es un requisito en mi trabajo
 - Porque quiero cambiar mi área de desempeño profesional
 - Otro motivo
- (Por favor, elija la opción que considere como motivación principal)

Otro motivo, ¿Cuál?

(Especifique qué le motivó a aprender un lenguaje de programación)

¿Por qué considera que no sabe usar un lenguaje de programación?

- Lo considero difícil
 - No lo necesito
 - Me produce miedo la idea de aprenderlo
 - Es muy costoso
 - No tengo tiempo
 - No sé cómo o dónde podría aprenderlo
 - Lo he intentado y creo que no es para mí
 - Alguien lo hace por mí
 - Otro motivo
- (Seleccione una única opción. La que usted identifique que es la razón principal.)

Otro motivo, ¿Cuál?

¿Ha participado usted de alguna comunidad de aprendizaje de lenguajes de programación o herramientas de la ciencia de datos? (Ej: Rladies, Python Medellín, HackLab Bogotá, o similares)

- Sí
- No

¿Qué le motivó a participar de esta comunidad?

- Es un espacio donde puedo participar tranquilamente
 - Es un espacio gratuito de aprendizaje
 - Es un espacio cómodo porque interactúo con pares
 - Es un espacio que no se basa en la competencia, sino en la solidaridad y el apoyo mutuo
 - Es un espacio que no exige conocimientos previos
 - Es un espacio que promueve la equidad de género
 - Es un espacio en el que puedo encontrar mentoría y acompañamiento
 - Es un espacio en el que puedo profundizar mis conocimientos
 - Es un espacio para generar redes profesionales y de amistad
- (Seleccione máximo 3 respuestas)

¿Le gustaría que el proyecto TRACE LAC le contactara en un segundo momento para realizar una entrevista con el fin de ampliar la información suministrada, o para invitarle a participar de sus eventos y actividades?

- Sí
- No

Por favor, diligencie el formato de tratamiento de datos aquí, para ser contactado por nosotros.

Muchas gracias!